

FUNDAMENTOS DA PSICOPATOLOGIA APLICADOS À PSICOPEDAGOGIA: O TRANSTORNO ESPECÍFICO DA APRENDIZAGEM COM PREJUÍZO NA MATEMÁTICA – A DISCALCULIA

Gicele Santos da Silva¹

Resumo

O presente Artigo objetiva compreender de que forma a Discalculia - Transtorno Específico da Aprendizagem com Prejuízo na Matemática interfere no processo de aprendizagem, nas crianças em fase escolar, estabelecendo orientações aos Professores e sugerindo práticas que facilitem o ensino da matemática na escola e na vivência diária. A metodologia adotada consiste em uma pesquisa exploratória e descritiva através de um levantamento bibliográfico com ênfase ao processo de ensino e aprendizagem das operações matemáticas, conceitos e características da Discalculia, além de responder a questão objeto do estudo: No desenvolvimento do processo educativo, como reconhecer o aluno com Discalculia, o seu diagnóstico e qual ação do Professor e da Família, para buscar oportunidades de auxiliá-lo, em uma evolução na aprendizagem da matemática? Como objetivo geral identificar as causas das dificuldades matemáticas em crianças com Discalculia, os aspectos metodológicos e didáticos envolvidos, além de ações que possibilitem ao Discalcúlico construir formas de pensar e resolver os problemas matemáticos. E como objetivos específicos: Compreender o Transtorno de Aprendizagem Discalculia; Identificar o processo multidisciplinar de diagnóstico e Analisar práticas pedagógicas para alunos Discalcúlico, na busca de ajudá-lo a vencer e avançar na aprendizagem de matemática.

Palavras-chave: Transtorno de Aprendizagem; Discalculia; Aprendizagem Matemática; Dificuldade; Práticas Pedagógicas

¹Docente Superior e Pesquisadora. Formação: Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo - UNISINOS Universidade do Vale do Rio dos Sinos/RS; Bacharelado em Engenharia Civil - UNISINOS Universidade do Vale do Rio dos Sinos/RS; Bacharelado em Administração – Faculdade Anhanguera/RS; Bacharelado em Gestão da Produção Industrial – UNINTER Centro Universitário Internacional/PR; Licenciada em Formação Pedagógica em História - UNINTER Centro Universitário Internacional/PR; Licenciada em Pedagogia - UNINTER Centro Universitário Internacional/PR; Pós-Graduada em Gestão Financeira – UFRGS Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Pós-Graduada em Docência no Ensino Superior – UNIASSELVI Centro Universitário Leonardo Da Vinci/RS; Pós-Graduada em MBA em Coaching Estratégico – FAMAQUI Faculdade Mário Quintana/RS; Pós-Graduada Formação Docente para EAD - UNINTER Centro Universitário Internacional/PR; Pós-Graduada MBA em Desenvolvimento Humano para Estratégia e Inovação - UNINTER Centro Universitário Internacional/PR; Pós-Graduada em MBA em Gestão e Processos de Qualidade - UNINTER Centro Universitário Internacional/PR; Pós-Graduada em Educação e Novas Tecnologias - UNINTER Centro Universitário Internacional/PR; Pós-Graduada em Games e Gamificação na Educação - UNINTER Centro Universitário Internacional/PR. professoragicelesantos@gmail.com | <https://orcid.org/0009-0001+-8624-1600>

1. INTRODUÇÃO

O presente Artigo apresenta como tema central a Discalculia – Transtorno Específico da Aprendizagem com Prejuízos na Matemática, seus sintomas, diagnóstico, possíveis causas, classificação, tratamento e estratégias de ensino para intervenção pedagógica.

A Discalculia é um transtorno específico de aprendizagem caracterizado pela dificuldade persistente para entender os números, o que pode levar a criança a ter dificuldade de aprender matemática e entender cálculos simples, como somar, ou subtrair valores, ou compreender quais os números que são maiores ou menores.

O Estudo apresentado se justifica pelas dificuldades geradas pela Discalculia, aos indivíduos, e os possíveis prejuízos na vida adulta. É de conhecimento, que são inúmeras as dificuldades dos alunos, relacionadas à capacidade de resolver problemas matemáticos e a certas habilidades com cálculos, tornando uma necessidade crescente ter um conhecimento maior sobre possíveis Transtornos, que possam afetar a aprendizagem, em idade escolar.

A Disciplina de Matemática constitui uma ferramenta de extrema importância para o indivíduo, em termos de sociedade e de sobrevivência, pois a necessidade de lidar com os números e realizar cálculos está presente na prática do dia a dia. Como, por exemplo: a compra diária de pão ou lanche, ou quando o indivíduo verifica se dispõe de dinheiro suficiente para o pagamento das contas da família. Ou seja, é preciso calcular. O mesmo ocorre com o raciocínio exigido para saber as horas e pagar a passagem do ônibus. Todos estão envolvidos em situações que exigem pensamentos matemáticos.

Segundo Garcíá (1998), tais dificuldades podem estar ligadas à Discalculia, um Transtorno de Aprendizagem causado por má-formação neurológica que se manifesta como uma dificuldade da criança para realizar operações matemáticas, classificar números e colocá-los em sequência.

Embora ainda não seja conhecida sua causa específica, a Discalculia está muitas vezes associada a outros problemas de concentração e compreensão, como: Dislexia. Transtorno do Espectro Autista (TEA); Transtorno do Processamento Sensorial (TPS). Ainda que seja um assunto bastante interessante e pertinente, há que se observar a pouca quantidade de pesquisas relacionadas ao assunto.

O Estudo tem por objetivo geral desenvolver um referencial teórico que auxilie os Professores a compreenderem o Discalculia – Transtorno Específico da Aprendizagem com Prejuízos na Matemática e os elementos que dificultam a capacidade do pensamento lógico exigido no ensino da matemática. E como objetivos específicos: Conceituar e caracterizar o Transtorno de Aprendizagem Discalculia; Analisar os sintomas, o diagnóstico, as

classificações, possíveis causas; e a Forma de trabalho pedagógico, com crianças Discalculicas. Os objetivos definidos darão condições de responder a questão objeto do estudo: No desenvolver do processo educativo, em sala de aula, como reconhecer o aluno com Discalculia, o seu diagnóstico e qual ação do Professor e da Família, para buscar oportunidades de auxiliá-lo, em uma evolução na aprendizagem da matemática?

Dada a importância do assunto, considera-se poder contribuir com os Professores e Profissionais da Área de Educação, sobretudo na Educação Matemática, de maneira que se possa dar a devida atenção, aos alunos, que apresentem tais características, identificando-os e intervindo pedagogicamente, procurando auxiliá-los com a criação de estratégias de estudo que lhes permitam o sucesso acadêmico e pessoal.

2. DISCALCULIA – TRANSTORNO ESPECÍFICO DA APRENDIZAGEM COM PREJUÍZO A MATEMÁTICA: OS SINTOMAS, O DIAGNÓSTICO, AS POSSÍVEIS CAUSAS E AS ESTRATÉGIAS PARA TRABALHAR O ALUNO DISCALCÚLICOS

De uma forma geral, podemos compreender a Discalculia como um Transtorno Específico da Aprendizagem com Prejuízo na Matemática, que afeta a habilidade de desenvolver conceitos e símbolos matemáticos.

Sabemos que aprender é um processo contínuo, aprendemos ao longo de toda a nossa vida, desde o momento em que nascemos. No entanto, este processo é influenciado por vários fatores, havendo algumas vezes obstáculos em relação à aprendizagem. É na Escola o espaço em que esses obstáculos são percebidos, onde as dificuldades passam a ser visíveis. Quando surge um questionamento do tipo: “Qual número vem depois do 32?” Para a grande maioria das crianças que passaram pelo primeiro ano do Ensino Fundamental I, a resposta é quase automática. Mas, para algumas, acertarem a sequência dos números é um grande desafio (GENTILE, 2002).

É de conhecimento que quando há dificuldades em atingir os resultados pretendidos podem estar presentes Transtornos/Problemas/Dificuldades de Aprendizagem. Então, sempre há a procura das causas: no Professor, no Sistema de Ensino, em fatores referentes ao desenvolvimento cognitivo do aluno, ao seu meio ambiente, a seu nível biológico ou emocional.

Todas as crianças cometem erros, mas aquelas com transtornos acabam cometendo muito mais erros do que o normal, entretanto, seus erros podem até não parecerem diferentes das outras crianças, mas elas apresentam mais dificuldades, em dominar as operações básicas, relacionar situações matemáticas com os problemas da vida diária, entre outros.

De acordo com Dockrell e Mcshame (2000, p.115): “[...] os erros que elas geram com números são frequentemente sistemáticos e apresentam uma série de princípios, apesar de incorretos. O primeiro passo da avaliação é descobrir exatamente quais princípios a criança esta usando”.

Para Ciasca (2003), essas dificuldades relacionadas ao aprender são muito mais frequentes em meninos do que em meninas, na proporção de 6(seis) por 1(um). A explicação apresentada consiste que nos meninos existem menos micro giros no cérebro do que nas meninas, receberiam dos pais a dificuldade em aprender e em virtude de maiores habilidades, demonstradas pelas meninas, em provas neuropsicológicas relacionadas à coordenação motora fina, nas provas de ordem verbal e nas características de aquisição da linguagem.

De acordo com o DSM – V(2014) o Transtorno Específico da Aprendizagem com prejuízo na Matemática (315.1- F 81.2) envolve o: Senso numérico, Memorização de fatos aritméticos, Precisão ou fluência de cálculo e Precisão no raciocínio matemático. E acrescenta que:

Discalculia é um termo alternativo usado em referência a um padrão de dificuldades caracterizado por problemas no processamento de informações numéricas, aprendizagem de fatos aritméticos e realização de cálculos precisos ou fluentes. Se o termo discalculia for usado para especificar esse padrão particular de dificuldades matemáticas, é importante também especificar quaisquer dificuldades adicionais que estejam presentes, tais como dificuldades no raciocínio matemático ou na precisão na leitura de palavras. (DSM-V, 2014, p. 67).

Na literatura internacional, o estudo acerca da Discalculia, não é recente. Cohn (1968) utilizou, pela primeira vez, o termo Discalculia do Desenvolvimento, afirmando que a origem precisa desse transtorno não poderia ser identificada, mas geralmente está relacionada à incapacidade da criança em relação a símbolos, em particular, a símbolos gráficos.

2.1 OS SINTOMAS DO NTRANSTORNO ESPECÍFICO DA APRENDIZAGEM COM PREJUÍZO NA MATEMÁTIDCA: A DISCALCULIA

Os sintomas envolvem prejuízos na capacidade da criança de compreender e assimilar conteúdos mais complexos, em muitas oportunidades que só serão percebidas em idade escolar ou na adolescência. Nestas fases, é comum notar dificuldades com frações, porcentagens e interpretação dos enunciados matemáticos em provas e avaliações.

A condição pode se manifestar entre 4(quatro) e 5(cinco) anos de idade, ainda na Educação Infantil. No entanto, o diagnóstico costuma ser realizado por volta dos 7(sete) anos, quando a criança é apresentada para mais conceitos, como operações de soma, subtração, multiplicação e divisão (AVILA *et.al.*, 2018).

Percebe-se, que as crianças que apresentam Discalculia, não conseguem entender, muitas vezes, o que está sendo solicitado nos problemas propostos pelo Professor. Mas existem métodos que podem facilitar a vida destes alunos quando necessitam da matemática

Ressalta-se que os sintomas de um aluno que venha a apresentar alguma dificuldade de aprendizagem da matemática, geralmente são diversos, afetando também áreas como atenção, memória, a autoestima e as habilidades sociais, sendo fundamental um bom diagnóstico. Considerando que, atualmente, o Discalcúlico possa apresentar problemas em uma, ou mais áreas, como no cálculo aritmético e na aprendizagem mecânica afetando, assim, a memorização de horários e números e/ou a coordenação motora fina (NOVAES, 2007).

2.2 A DISCALCULIA E O SEU DIAGNÓSTICO

Sendo a Discalculia um Transtorno Matemático pouco conhecido, é necessário um maior conhecimento sobre como diagnosticar e o que fazer para ajudar os alunos Discalcúlicos, em sala de aula. De acordo com Novaes (2007), existem requisitos para o êxito aritmético, conforme a faixa etária, que a criança deve alcançar com as seguintes capacidades:

a) Idade Infantil (3 – 6 anos): Compreender igual e diferente; ordenar objetos por tamanho, cor e forma. Classificar objetos por suas características; Compreensão dos conceitos de longo, curto, pouco, grande, pequeno, menos que, mais que; Ordenar objetos pelo tamanho; Compreender a correspondência 1(um) a 1(um), usar objetos simples; Reconhecer números de 0 a 9; contar até 10; copiar números; Agrupar objetos pelo nome do número; reproduzir figuras com cubos.

b) Primária (6 – 12 anos): Agrupar objetos de 10 em 10; ler e escrever de 0 a 99; dizer as horas; Resolver problemas com elementos desconhecidos; Compreender meios e quartos; medir objetos; nomear o valor do dinheiro; Medir o volume; resolver soma e subtração; usar reagrupamento; Compreender números ordinais; completar problemas mentais simples; Iniciar as habilidades com mapas; estimar soluções; Executar operações aritméticas básicas.

c) Secundária (12 – 16 anos): Usar números na vida cotidiana; Compreender probabilidades; desenvolver a solução flexível de problemas; Usar a estimativa de custos em comércio; Ler quadros, gráficos, mapas; compreender direções; Usar o Sistema Métrico Decimal (NOVAES, 2007).

García (1998) registra que, inseguro devido à sua limitação, o Discalcúlicos, geralmente tem medo de enfrentar novas experiências de aprendizagem por não acreditar em sua capacidade de evoluir. Pode também apresentar comportamento inadequado, tornando-se agressivo, apático ou desinteressado. Fragoso Neto (2007) afirma que os Pais, os Professores

e até colegas correm o risco de abalar ainda mais a autoestima do Discalcúlico com críticas e punições, por não saberem o que se passa com ela.

Vorcaro (2007) comenta que fazer um diagnóstico é uma atribuição médica. Assim, durante muitos anos, a ciência médica construiu um modelo biológico para compreensão progressiva dos diferentes transtornos. Antes que um diagnóstico positivo da Discalculia seja feito, algumas causas como o ensino inadequado ou incorreto, os problemas com visão, audição, ou os danos de doenças neurológicas e doenças psiquiátricas precisam ser eliminadas. Transtornos da Aprendizagem são diagnosticados quando os resultados do indivíduo em testes padronizados e individualmente administrados de leitura, matemática ou expressão escrita estão substancialmente abaixo do esperado para a idade, escolarização e nível de inteligência (DSM-IV, 2002, p.44).

Para o diagnóstico, segundo Frago Neto (2007), em primeiro lugar é preciso conscientização e qualificação dos Professores, para perceberem que um determinado grupo de crianças tem dificuldade em aprender matemática, que não são preguiçosas, ou os pais que não se interessam, mas sim, porque elas precisam de um diagnóstico, feito por uma equipe interdisciplinar, com ajuda de Psicopedagogos, uma vez que envolve conhecimento amplo dos fatores que promovem a aprendizagem e uma visão multidisciplinar. Com a avaliação de Psicopedagogos e Neurologistas, chegamos ao diagnóstico, iniciando um tratamento adequado, sendo necessário ter muito cuidado para não rotular os indivíduos.

Embora sendo o Professor que realiza o primeiro “diagnóstico”, ainda não existem instrumentos e procedimentos que possam criar um protocolo de investigação mais eficaz. A suspeita de Discalculia, em sala de aula, precisa ser observada diariamente. Garcíá (1998) comenta que é muito importante para esses alunos contarem com a ajuda do Professor.

Segundo Ciasca (2003), o sucesso do diagnóstico não depende somente do número de instrumentos utilizados, mas sim, da competência e sensibilidade do profissional que está atuando. O que é considerado importante são os diagnósticos realizados por diferentes profissionais: A Orientação Médica que busca causas, que prescreve como será o tratamento, enfatizando os antecedentes das causas; A Orientação Psicológica que descreve os comportamentos e seu grau de desvio em relação ao normal, ou ao esperado; A Orientação Pedagógica que tem base na análise das atividades educacionais.

Segundo Silva (2008), a Discalculia pode ser considerada em três graus distintos: a) Leve - O Discalcúlico reage favoravelmente à intervenção. b) Médio - Configura o quadro da maioria dos que apresentam dificuldades específicas em matemática. c) Limite - Quando apresenta lesão neurológica, gerando algum déficit intelectual.

2.3 AS DIFICULDADES DOS DISCALCÚLICOS: A NECESIDADE DE OBSERVAÇÃO PELOS PAIS E PROFESSORES

De acordo com Novaes (2007), a criança com Discalculia é incapaz de:

- Visualizar conjuntos de objetos dentro de um conjunto maior;
- Conservar a quantidade: não compreendem que 1 quilo é igual a quatro pacotes de 250 gramas;
- Sequenciar números: o que vem antes do 11 e depois do 15 – antecessor e sucessor;
- Classificar números;
- Compreender os sinais +, -, ÷, ×;
- Montar operações;
- Entender os princípios de medida;
- Lembrar as sequências dos passos para realizar as operações matemáticas;
- Estabelecer correspondência um a um: não relaciona o número de alunos de uma sala à quantidade de carteiras;
- Contar através dos cardinais e ordinais.

Também, de acordo com Bombonato (2004), podemos observar outras falhas mais frequentes na Discalculia escolar:

- Inversão na escrita dos numerais.
- Inversão na posição dos algarismos: 37 \Leftrightarrow 73
- Errar sinais de operações: $32 - 10 = 42$
- Falha na ordenação de colunas para montar o algoritmo:

$$\begin{array}{r}
 83 \\
 \underline{6+} \\
 143
 \end{array}$$

- Repetir um ou mais números em uma sequência numérica:

1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9

- Operar em ordem inversa:

$$\begin{array}{r}
 84^2 \\
 \underline{73+} \\
 19
 \end{array}$$

- Pular passos de uma operação:

$$\begin{array}{r}
 45 \\
 \times 13 \\
 \hline
 135
 \end{array}$$

- Dificuldade no espaço-temporal e para reconhecer e discriminar figuras geométricas.
- Falhas no procedimento do “levar” e “pedir”, não tendo noção do valor posicional do algarismo e a compreensão do agrupamento na base decimal:

$$\begin{array}{r}
 523 \quad 32 \\
 - 268 \quad \times 14 \\
 \hline
 345 \quad 128 \\
 \quad \quad \underline{32 +} \\
 \quad \quad 160
 \end{array}$$

- Começar a multiplicação operando o primeiro número da esquerda do multiplicador:

$$\begin{array}{r}
 253 \\
 \times 24 \\
 \hline
 506 \\
 \underline{8014 +} \\
 8520
 \end{array}$$

- Falhas no algoritmo da divisão:

$$\begin{array}{r}
 28 \overline{)2} \\
 \underline{8} \quad 14 \\
 2 \\
 \underline{2} \\
 0
 \end{array}$$

2.4 A DISCALCULIA E SUAS POSSÍVEIS CAUSAS

A causa exata da Discalculia ainda não é completamente conhecida, mas acredita-se que está relacionada às alterações genéticas na estrutura ou na função de áreas do cérebro relacionadas com números e cálculos, uma vez que é comum que este transtorno surja em pessoas da mesma família.

A Discalculia geralmente está associada a outras condições de saúde, como: Dislexia. Transtorno do Espectro Autista (TEA); Transtorno do Processamento Sensorial (TPS). Além disso, a Discalculia também pode surgir na vida adulta, não sendo relacionada a distúrbios de aprendizagem, geralmente ocorrendo devido a danos no cérebro que podem afetar a área dos números, como no caso de traumas ou tumores no cérebro, por exemplo (AVILA et. al., 2018).

Pesquisas apontam, também, que não existe uma única causa para a Discalculia, mas um conjunto de fatores que podem contribuir para o aparecimento desse Transtorno, nessa

perspectiva, Paín (1986) esclarece que os fatores podem ser: Orgânicos, Específicos, Psicogênicos e Ambientais.

Já Silva (2008), destaca que a Discalculia pode ser causada por fatores Psicológicos, Neurológicos, Genéticos, Lingüísticos e Pedagógicos. Com ênfase nos fatores Neurológicos, relacionados ao grau da imaturidade neurológica da criança.

Em relação aos fatores Neurológicos, a Discalculia deve ser considerada em três graus distintos, conforme detalhamento acima. No fator Linguístico, a compreensão da matemática só acontece com a assimilação da linguagem, ou seja, se o aluno apresentar algum problema na linguagem apresentará deficiência na elaboração do pensamento.

Na Psicológica as conclusões demonstram que indivíduos com alterações psíquicas têm maior propensão a apresentar problemas de aprendizagem, pois aspectos emocionais interferem na memória, percepção e atenção. Na Genética, a determinação de um gene que é responsável pela transmissão, desse Transtorno, ao nível de cálculos, e, finalmente, na área Pedagógica tais dificuldades está diretamente relacionadas aos métodos de ensino inapropriados e na inadaptação escolar e ainda podemos acrescentar na falta de conhecimento do professor.

Segundo Silva (2008), a Discalculia pode ser considerada em três graus distintos: a) Leve - O Discalcúlico reage favoravelmente à intervenção. b) Médio - Configura o quadro da maioria dos que apresentam dificuldades específicas em matemática. c) Limite - Quando apresenta lesão neurológica, gerando algum déficit intelectual. A Discalculia está associada a lesões supramarginais e aos giros angulares na junção entre os Lóbulos Temporal e Parietal do Córtex Cerebral (ARAÚJO, 2002).

Bastos (2008) esclarece que o cérebro humano é uma estrutura complexa. Nele encontra-se o Córtex Cerebral, onde cada região microscópica é responsável por uma função diferente (o pensamento, a memória, a percepção, a linguagem e habilidade motora). Estas regiões se comunicam entre si, trocando mensagens e dados mediados por substâncias denominadas neurotransmissores, formando uma rede complementar de informações.

Para o processo de aprendizagem, explica Silveira (2008), faz-se necessário o envolvimento do Sistema Nervoso Central (SNC), que é formado pelo cérebro, que se divide em áreas. As divisões no Cérebro:

a) Lobo Frontal: É a área do cérebro ligada à concentração, ao planejamento, à iniciativa e aos cálculos mentais rápidos, conceitualização abstrata, habilidades de solução de problemas, execução oral e escrita;

- b) Lobo Parietal Esquerdo: Responsável por habilidades de sequenciação. Tem como função processar informações relacionadas às noções de espaço e volume;
- c) Lobo Occipital: É o centro da visão, onde acontece a discriminação visual de símbolos matemáticos escritos. Uma de suas funções é fazer com que a pessoa possa diferenciar objetos de cores e texturas semelhantes.
- d) Lobo Temporal: Responsável pela percepção auditiva, memória verbal em longo prazo, memória de série, realizações matemáticas básicas, subvocalização durante a solução de problemas.

Ressalta-se que ambos os hemisférios têm áreas disponíveis para quantidades e cálculos e podem processar números e quantidades (SILVEIRA, 2008).

Para Dehaene (1997), o processamento numérico está diretamente relacionado ao Lobo Parietal, sendo possível verificar em exames de imagem, de acordo com o autor, a insuficiência de neurônios no processamento de números nessas regiões.

Dehaene (2001), em seus estudos, identifica que por meio da Neuroimagem: “[...] uma região específica do Lobo Parietal conhecida como Sulco Intraparietal (IPS) é uma área crucial para o processamento numérico, correlata ao senso numérico”. Para o autor Senso Numérico significa:

Habilidade para representar e manipular magnitudes numéricas não verbais em uma linha numérica mental, orientada espacialmente, que está relacionada à habilidade de rapidamente compreender, aproximar e manipular quantidades numéricas. O senso numérico seria um sistema central dos números que se ligaria as representações numéricas visuais e verbais para consolidar um alto nível de desempenho aritmético. (DEHAENE, 2001, p.61).

Cecato (2009) comenta que as dificuldades envolvendo o hemisfério cerebral direito exigem o uso de atividades, como gráficos e treino de orientação espacial, enquanto as dificuldades com envolvimento do hemisfério cerebral esquerdo exigem atividades com reforço verbal.

Percebe-se, na atualidade, que os indivíduos estão encontrando tudo muito pronto, sem precisar pensar, raciocinar ou desenvolver a imaginação. Para que o hemisfério direito seja mais desenvolvido, os indivíduos precisam que alguém os oriente ou até mesmo que insista em atividades para que isso aconteça. Os indivíduos estão bastante acomodados, o que acaba prejudicando a área do conhecimento matemático. As áreas mais afetadas são as áreas terciárias do hemisfério esquerdo. Isso dificulta a leitura e a compreensão de problemas verbais e a compreensão de conceitos matemáticos. Nas áreas secundárias occipitoparietais esquerdas, o funcionamento acontece de maneira deficitária dificultando a discriminação

visual de símbolos matemáticos escritos, o lobo temporal esquerdo impede a realização matemática básica e a memorização de séries (CECATO, 2009).

Wajnsztejn e Castro (2010) afirmam que no Transtorno Discalculia alguns processos cognitivos podem ser afetados, tais como, a memória de trabalho, velocidade de processamento de informações, habilidades visuais, psicomotoras, perceptivos táteis, linguagem matemática. Bastos (2008) apresenta as funções que cada região cerebral desempenha e ao contrapor tais funções com as categorias de Kosci (1974) é possível sugerir algumas interseções.

Com todos esses fatores relacionados às possíveis causas da Discalculia, deve-se ter cautela, ao diagnosticar alunos com dificuldades matemáticas, pois nem todas as dificuldades podem ser caracterizadas como sendo Discalculia.

Muitas dificuldades podem estar relacionadas a problemas sociais, psicológicos e causas de imaturidade; além disso, crianças que possuem alguma dificuldade matemática podem apresentar dificuldades no que diz respeito ao desenvolvimento do senso numérico, fato este que pode ser identificado desde a educação infantil. Ou seja, quando a criança tem dificuldades no senso numérico não consegue interagir de maneira significativa com os contextos que envolvem números, apresenta dificuldades de quantificar, relacionar e comparar (BASTOS, 2008).

2.5 DISCALCULIA NE SUAS CLASSIFICAÇÕES

Existem algumas nomenclaturas que auxiliam na separação das formas de manifestação da Discalculia, que focam em dificuldades específicas. Embora as categorias variem, podem ser definidas em seis tipos: Verbal, Léxica, Operacional, Gráfica, Practognóstica e Ideognóstica (BASTOS, 2008).

As Classificações da Discalculia:

- ❖ A Discalculia Verbal: Envolve a dificuldade para manejar os símbolos e operações quando apresentados verbalmente, ou seja, de forma falada. Os indivíduos que apresentam Discalculia Verbal têm dificuldades na hora de transferir para o papel contas e operações que estão sendo ditadas por terceiros. Em casos mais graves do transtorno, apresentam dificuldades em verbalizar operações que elas mesmas realizaram.
- ❖ A Discalculia Léxica: Está relacionada à dificuldade na leitura dos símbolos e operações matemáticas. Mesmo que o indivíduo consiga trabalhar com os números ao falar e ouvir sobre eles, existe uma grande dificuldade de desenvolver equações e expressões escritas. Embora seja uma condição específica e não tão evidente, pode dificultar a resolução de

provas e avaliações escritas. Tanto a Discalculia Verbal quanto a Léxica dificultam o reconhecimento dos símbolos, impossibilitando os cálculos.

- ❖ A Discalculia Operacional: Embora o indivíduo consiga reconhecer facilmente os números e compreender os conceitos como a subtração e a adição, provocando uma grande dificuldade de efetuar operações de forma sistemática.
- ❖ A Discalculia Gráfica: O indivíduo não apresenta problemas para compreender conceitos e efetuar operações de forma sistemática, mas tem dificuldades em representar estes símbolos de forma gráfica, ou seja, escrita.
- ❖ A Discalculia Practognóstica: Gera um grande esforço para que a pessoa consiga aplicar a matemática de forma prática. Embora ela compreenda símbolos e conceitos, não é fácil colocá-los em prática em problemas reais, como na enumeração de objetos e contas simples do cotidiano.
- ❖ Discalculia Ideognóstica: Torna a tarefa de fazer contas de cabeça, extremamente complexa obrigando o indivíduo a utilizar ferramentas como papel e caneta para realizar operações simples (WAJNSZTEJN; CASTRO, 2010).

É importante ratificar, que o diagnóstico de Discalculia deve ser realizado por um profissional qualificado.

2.6 ESTRATÉGIAS PARA TRABALHAR E DEAR SUPORTE AO ALUNO COM TRANSTORNO DISCALCULIA: EM SALA DE AULA

No ponto de vista de Cecato (2009) torna-se fundamental, para o Professor, o conhecimento de estratégias para auxiliar e desenvolver as atividades com seus alunos Discalcúlicos, tais como:

- ❖ Percepção de Figuras e Formas: experiências graduadas e simples, observando detalhes, semelhanças e diferenças.
- ❖ Espaço: localização de objetos: em cima, embaixo, no meio, entre, primeiro, último...
- ❖ Ordem e Sequência: primeiro, segundo, etc., dias da semana, ordem dos números, dos meses, das estações do ano.
- ❖ Representação Mental: indicar, com as mãos e os dedos, o tamanho e comprimento dos objetos; preencher espaços com figuras de tamanho específico, escolhidas entre outras de mesma forma, porém com tamanhos diferentes.
- ❖ Conceitos de Números: trabalhar correspondência um a um, construir fileiras idênticas de objetos, associar o símbolo e a compreensão auditiva à quantidade, por meio de atividades rítmicas.

- ❖ Operações Aritméticas: trabalhar adequadamente para que a criança entenda que a adição se dá pelo acréscimo; a subtração, pela diminuição; a divisão se dá repartindo; e a multiplicação é uma sucessão de somas de parcelas iguais. (CECATO, 2009).
- ❖ Falar ou Escrever: Para o aluno com Discalculia, com dificuldade em compreender conceitos matemáticos e os números, quando o Professor fala em voz alta ou escreve o problema apresentado, facilita que o aluno veja as relações entre os elementos. Essa simples ação o ajuda a organizar informações e visualizar soluções.
- ❖ Desenhar: Desenhar também ajuda os alunos com Discalculia, mais visuais, a ver as relações e a compreender os conceitos.
- ❖ Dividir as Tarefas em Etapas: Os alunos com Discalculia podem se sentirem sobrecarregados ao serem apresentados a um conceito ou problema complexo, especialmente se for baseado em conhecimentos prévios, que podem não ter retido. Dividir uma tarefa em etapas e trabalhar com uma de cada vez ajuda o aluno a se concentrar, perceber as conexões e evitar a sobrecarga.
- ❖ Utilização de Objetos: Relacionar a matemática com os aspectos práticos da vida diária ajuda os alunos com Discalculia a entender os conceitos e a enxergar as relações entre os números. Usar objetos que os alunos possam manipular como copos de medição e régua, ajudam a tornar os conceitos matemáticos menos abstratos.
- ❖ Revisar: Como os alunos com Discalculia têm dificuldade para reter informações relacionadas à matemática, fica difícil aprender novas habilidades que se baseiam em anteriores. Aulas de revisão ajudam a manter as informações atualizadas e aplicáveis à próxima tarefa. Criar referências escritas ou desenhadas, como cartões ou diagramas, ajuda nas revisões (DOCKRELL; MASHAME, 2000).

Além do conhecimento das estratégias para atendimento dos alunos Discalcúlicos, é necessário compreender como dispor de um suporte eficiente e eficaz.

- Aulas de Reforço: As crianças com Discalculia podem se beneficiar de aulas de reforço para se manterem atualizadas nas aulas de matemática, nos deveres de casa e nas provas. Um Professor Tutor de Matemática, com experiência em trabalhar com alunos com dificuldades de aprendizagem, pode ajudar a criança com Discalculia a aprender os conceitos de matemática de uma maneira mais eficaz. Além disso, as Aulas de aulas de reforço permitem que ela pratique suas habilidades matemáticas sem pressão e no seu tempo (BOARATI et.al., 2016). Com a utilização de ferramentas como: o ábaco, livros e jogos. Os alunos fazem realizam uma verdadeira ginástica, como seus cérebros,

melhorando a cognição com a prática. Ao exercitar ganham habilidades cognitivas valorosas, como uma boa memória e facilidade de aprendizado.

- Ferramentas e Tecnologia: Usar ferramentas como calculadora, lápis (para poder apagar!), papel milimetrado, para manter as colunas e os números em linha reta, podem ser muito úteis em sala de aula. Existem aplicativos e jogos que permitem que as crianças pratiquem habilidades de matemática de forma divertida e podem ser grandes aliados na aprendizagem. Exemplo de Aplicativos (*Apps*):

- ✚ *Discalculia Pesquisa Cognitiva (Google Play)*: Este aplicativo foi criado para pessoas que desejam participar de estudos científicos relacionados aos distúrbios cognitivos associados à Discalculia. Disponível em:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cognifit.android.dyscalculia&hl=pt_BR&gl=US&pli=1

- ✚ *Dynamo Maths*: É um recurso baseado em pesquisa e evidências para apoiar alunos com Discalculia, e aqueles que têm dificuldades com matemática e não atendem às expectativas relacionadas à idade. Disponível em: <https://dynamomaths.co.uk/>

- Adaptações em Sala de Aula: Para trabalhar com um aluno com Discalculia é importante que sejam realizadas algumas adaptações em sala de aula, como permitir o uso da calculadora; fornecer tempo extra para realizar atividades e dar suporte para superação dos desafios (ARAÚJO, 2002). Seguem algumas adaptações: Verificar o que o aluno já aprendeu, antes de ensinar um novo conteúdo; Solicitar para que o aluno fale como resolver um problema; Incentive o aluno a fazer tabelas ou esquemas para resolver problemas; Permitir que o aluno desenhe problemas matemáticos. Por exemplo: se precisar resolver a multiplicação 6×4 , o aluno pode desenhar 6 grupos com 4 maçãs em cada um; Liberar a utilização da tabuada e calculadora; Utilizar papel quadriculado para alinhar os números; Dar ao aluno uma lista de fórmulas matemáticas ensinadas em classe, para consulta; Utilizar materiais que o aluno possa manipular como: botões, blocos, quebra-cabeça; Conceder um tempo adicional nas avaliações; Nas folhas de avaliação, deixar mais espaço para escrever problemas e soluções; Estabelecer critérios em que, por vezes, o aluno possa ser submetido à prova oral, desenvolvendo as expressões mentalmente; Utilizar de organizadores gráficos para organizar as informações ou ajude a dividir os problemas matemáticos em etapas (ARAÚJO, 2002).

- Controle da Ansiedade: Crianças com Discalculia, muitas vezes, sentem ansiedade quando precisam fazer uma tarefa de matemática, especialmente dever de casa ou prova. A ansiedade não é exclusiva de crianças com Discalculia, mas é comum entre crianças com

dificuldades com a matemática. Para ajudá-las é preciso ensinar para elas estratégias de controle da ansiedade, já que à medida que elas aprendem a controlá-la, se tornam mais capazes de absorver as informações (ARAÚJO, 2002).

- Um *Flyer* Informativo: O desenvolvimento, pela Coordenação Pedagógica, de um *Flyer* Informativo, referente à Discalculia, para fixação nas dependências da Escola (Salas de Aula, Corredores e Secretaria Escolar), com foco na informação de um Transtorno tão importante e pouco conhecido nas comunidades escolares, em especial junto aos Discentes e Pais. A ação trará uma possibilidade dos Discalcúlicos compreenderem que a Escola esta presente e preparada para acolhê-lo e auxiliá-lo.

Professores preocupados e comprometidos com a aprendizagem da sua Turma de Alunos podem ser fundamentais para a aprendizagem, do Discalcúlico, possibilitando o desenvolvimento de forma mais tranquila, de qualidade e com maior entendimento por parte destes alunos.

3. METODOLOGIA

Para o desenvolvimento do problema de pesquisa, utilizou-se um processo metodológico contemplando a realização de uma pesquisa exploratória e descritiva, partindo do preconizado pela revisão bibliográfica, objetivando o nivelamento dos conhecimentos. Com esse nivelamento, é possível a extração de uma visão crítica, dos aspectos norteadores, com o intuito de promover um maior conhecimento na área de estudo, através de bibliografias de autores que dão ênfase à questão e na sua contribuição.

As buscas bibliográficas foram realizadas no período entre outubro a dezembro de 2023. A natureza quanto à abordagem da pesquisa fora destacada pelo levantamento bibliográfico em livros e artigos, além de publicações em sites oficiais.

A questão que orientou a busca pelo material para pesquisa foi: No desenvolver do processo educativo, em sala de aula, como reconhecer o aluno com Discalculia, o seu diagnóstico e qual ação do Professor e da família, para buscar oportunidades de auxiliá-lo, em uma evolução na aprendizagem da matemática? Os descritores foram escolhidos de forma a representar plenamente a temática abordada e desenvolvida no estudo. Os textos em que o enfoque não se alinhava ao contexto da pesquisa foram desconsiderados.

As pesquisas descritivas para Triviños (1987, p. 109): “O pesquisador parte de uma hipótese e aprofunda seu estudo nos limites de uma realidade específica, buscando antecedentes, maior conhecimentos para, em seguida, planejar uma pesquisa descritiva ou de tipo experimental.”

Concluindo a leitura dos materiais pesquisados, e relacionando-os com o objetivo de pesquisa, realizou-se a explanação do assunto.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os conhecimentos proporcionados, no desenvolvimento da temática, objeto do Estudo, impulsionam a abertura de novos olhares, para a Discalculia – Transtorno Específico da Aprendizagem com Prejuízos na Matemática, e que não significam a conclusão do estudo, pelo contrário, devem servir de embasamento para outros questionamentos, reflexões e escritos sobre as crianças Discalcúlicas e que permitem um redimensionamento do processo de ensino e de aprendizagem.

A matemática desempenha um papel fundamental na vida do indivíduo, que aprende e contribui para seu crescimento pessoal e para a compreensão do mundo. No entanto, ensinar matemática não é uma tarefa fácil, existem diversas dificuldades que se tornam obstáculos, para uma aprendizagem satisfatória, como as problemáticas que envolvem a aprendizagem dos Discalcúlicos.

O Professor deve estar atento ao processo de aprendizagem de seus educandos, principalmente quando a criança demonstrar pouca motivação para aprender, revelar uma autoimagem negativa e, conseqüentemente, uma baixa autoestima por cometer muitos erros durante a realização das atividades matemáticas relacionadas à construção do número ou da aritmética. Atento, aos questionamentos dos alunos, ou a ausência de participação, se a criança está interagindo, dispersa ou o porquê não está absorvendo o conteúdo desenvolvido.

Comportamentos equivocados, aparentemente simples durante a construção do conhecimento matemático, podem ser sintomas da Discalculia. Essas observações tornam-se importantíssimas, merecendo a elaboração de um relatório diário, com anotações das observações do Professor e das dificuldades que os alunos estão apresentando e verbalizando.

Constitui-se como uma contribuição para uma investigação, diagnóstico e encaminhamento para os profissionais competentes. Em relação à problematização definida no Artigo, foi possível traçar objetivos, sendo que estes foram atingidos satisfatoriamente.

Ensinar e aprender é um processo lento, individual e estruturado. Quando não se completa por alguma falha interna ou externa, surgem às Dificuldades de Aprendizagem e os Transtornos. O desenvolvimento do Artigo torna-se importante e relevante, pois foi possível perceber de que forma, um dos Transtornos que pode ser percebido em sala de aula, a Discalculia, interfere na aprendizagem dos alunos em fase escolar.

Considerando as dificuldades reveladas no ensino da matemática, no Brasil, é necessário ampliar e atualizar estudos sobre a Discalculia, que integrem e aproximem as concepções distintas das áreas envolvidas, e que possibilitem uma melhor qualificação dos educadores e, conseqüentemente, o melhor desenvolvimento dos alunos. É importante buscar acompanhamento médico especializado, para que o tratamento tenha início de forma precoce, com o desenvolvimento de estratégias para facilitar o aprendizado, evitar atrasos no desenvolvimento escolar, evitar sentimentos de insegurança, incerteza, ou ansiedade. Assim, torna-se de muita importância compreender o Transtorno, para auxiliar e facilitar a vida das crianças Discalcúlicas, dos Pais e dos Professores.

A expectativa é de que o Artigo/Estudo desenvolvido possa auxiliar os alunos com Discalculia e que os Educadores Matemáticos possam utilizar este material e as ações aqui esboçadas, para ajudar os Discalcúlicos, como apoio e fonte de inspiração para novos estudos e metodologias relativos à temática abordada, tornando a caminhada escolar mais agradável e prazeroso para todos, reduzindo assim a falta de diagnóstico para o Discalcúlico e o fracasso na aprendizagem da matemática.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Alexandra P. Q. C. **Avaliação e manejo da criança com dificuldade escolar e distúrbio de atenção**. Rio de Janeiro: Jornal de Pediatria, 78(1), pp. 104-110, 2002. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/jped/a/qf7pYBWn4j4KMgtXLQCHmgc/abstract/?lang=pt>

Acesso em 11/12/2023

AVILA, Ângela Aline Hack Schindwein; SCHMIDT, Fernanda Gabriela; WINGERT, Monique; KLEIN, Delci Heinle. **Discalculia e Aprendizagem: Um Olhar Psicopedagógico**. Periódico Feevale. RCO - Revista Conhecimento Online- a. 10 v. 3| p. 41-56, 2018. Disponível em:

<https://periodicos.feevale.br/seer/index.php/revistaconhecimentoonline/article/view/1609>

Acesso em 05/12/2023

BASTOS, José Alexandre. **O cérebro e a Matemática**. São José do Rio Preto. Edição do Autor, 2008.

BOARATI, Miguel Ângelo; SCIVOLETTO, Sandra; PANTANO, Telma. **Psiquiatria da Infância e Adolescência – Cuidado Multidisciplinar**. Barueri: Manole, 2016.

BOMBONATTO, Quézia. **Discalculia: Conhecer para identificar e intervir**. Revista Direcional Educador, edição n. 44, 2008.

CECATO, Ângela Maria Traldi. **Discalculia: Transtorno Específico da Habilidade em Matemática**. 2009. Disponível em: <http://www.projetogatodebotas.org.br>
Acesso em: 05/12/2023.

CIASCA, Sylvia Maria. **Distúrbios de Aprendizagem: Proposta de Avaliação Interdisciplinar**. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2003.

COHN, R. *Dyscalculia*. *Archives of Neurology*, 1968.

DEHAENE, Stanislas. *The number sense*. Oxford, UK: Oxford University Press, 1997.

_____. *Cerebral bases of number processing and calculation*. In: GAZZANIGA, M.S. *The new cognitive neuroscience*. 2 ed. Institute of Technology, Massachussets, 2000.

DMS IV – **Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais**. Porto Alegre: Artmed, 2002.

DOCKRELL, Julie; MCSHANE, John. Tradução: Andrea Negreda. **Crianças com Dificuldades de Aprendizagem: Uma Abordagem Cognitiva**. Porto Alegre: Artmed, 2000.

FRAGOSO NETO, Alfredo Francisco. **Discalculia**, 2007. Disponível em: <http://uniprofes.blogspot.com/2007/05/discalculia-tropeando-em-nmeros.html>
Acesso em: 23/12/2023.

GARCÍA, Jesus Nicasio. **Manual de dificuldades de Aprendizagem: linguagem, leitura, escrita e matemática**. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998

GENTILE, Paula. **Tropeçando em números**, 2002. Disponível em: http://crescer.globo.com/edic/ed77/rep_discalculia.htm Acesso em: 21/12/2023.

NOVAES. Maria Alice Fontes. **Transtornos de Aprendizagem**. 2007. Disponível em: www.plenamente.com.br/artigos.htm Acesso em 08/12/2023

PAÍN, Sara. **Diagnóstico e Tratamento dos Problemas de Aprendizagem**. 2ª Edição. Porto Alegre: Artmed, 1986.

KOSC, L. *Developmental Dyscalculia*. *Journal of Learning Disabilities*. Vol.7, Número 3, 1974.

SILVA, W. C. **Discalculia: Uma Abordagem à Luz da Educação Matemática**. Relatório Final para concretização do Projeto de Iniciação Científica - PIBIC, Guarulhos: Universidade de Guarulhos, Guarulhos, 2008.

SILVEIRA, Mara Musa Soares. **Considerações sobre o aprender e o não aprender**. 2008. Disponível em: <http://www.pedagobrasil.com.br/pedagogia/consideracoes.htm>
Acesso em: 25/11/2023.

TRIVIÑOS, Augusto Nivaldo Silva. **Introdução à Pesquisa em Ciências Sociais**. São Paulo: Atlas, 1987.

VORCARO, Natércia. **Fatores que contribuem para as Dificuldades de Aprendizagem da Matemática**, 2007. Disponível em:

<http://discalculicos.blogspot.com/2007/10/fatores-que-contribuem-para-as.html>

Acesso em: 13/12/2023

WAJNSZTEJN, R.; CASTRO, V. T. **Discalculia ou transtorno específico das habilidades matemáticas.** Em: VALLE, L. E. R.; ASSUMPÇÃO, F.; WAJNSZTEJN, R.; DINIZ, L. F. M. (Orgs.). *Aprendizagem na Atualidade: Neuropsicologia e Desenvolvimento na Inclusão.* São Paulo: Novo Conceito Editora, 2010.